

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

PLURIVERSALIDADE EPISTÊMICA NO CINEMA NEGRO: UMA ANÁLISE DO FILME *ESSA TERRA É MEU QUILOMBO*, DE RAYANE PENHA

 DOI: 10.5281/zenodo.16218969

1. Brenda Soares Gouveia
2. Juliana Monteiro Pedro

1. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Amapá, Macapá, Amapá.
2. Doutora em Direito Socioambiental e Sustentabilidade pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), atua como Professora Adjunta do Curso de Graduação em Direito, do Programa de Pós-Graduação em Direito e do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Fronteira da Universidade Federal do Amapá.

Resumo: O estudo analisa o filme *Essa terra é meu quilombo*, de Rayane Penha, com o olhar voltado à valorização das epistemologias pluriversais e à luta de mulheres quilombolas contra o apagamento de suas ancestralidades. O objetivo do estudo é compreender como a narrativa audiovisual se articula como instrumento de resistência e transformação da episteme, ao promover o protagonismo de mulheres negras em suas lutas pela territorialidade. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa e descritiva, com revisão bibliográfica, análise audiovisual e entrevista estruturada com a cineasta. Os resultados apontam que o filme constrói uma narrativa que reafirma a sabedoria ancestral, ao focar nos discursos de gerações de mulheres negras, e fortalece o cinema como uma prática decolonial por romper com as hierarquias epistemológicas eurocentradas ao ser produzido e dirigido por uma cineasta negra e latino-americana.

Palavras-chave: Decolonialidade; Epistemologias Pluriversais; Ancestralidade; Mulheres Negras.

INTRODUÇÃO

E se o cinema não fosse apenas uma lente pela qual registramos histórias, mas um ato de resistência? No filme *Essa Terra é Meu Quilombo* (2022), a cineasta Rayane Penha volta sua câmera para as mulheres quilombolas do Amapá, resgata suas memórias silenciadas e amplifica as vozes das mulheres negras que reafirmam sua ancestralidade e ressignificam a luta pelo território e pela própria existência.

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

O filme se apresenta como um contraponto às narrativas dominantes, ao ampliar o protagonismo das vozes de mulheres quilombolas e reafirmar a resistência dos saberes periféricos e subalternizados. Ao centrar sua narrativa nas experiências de mulheres negras em quilombos do Amapá, o curta-metragem desafia as hierarquias epistêmicas tradicionais e se insere no campo das **epistemologias pluriversais**, conceito que reconhece a coexistência de múltiplos saberes sem uma hierarquia que privilegie exclusivamente o conhecimento científico ocidental (Santos, 2019).

A cineasta Rayane Penha é uma mulher autodeclarada negra, nascida em uma comunidade ribeirinha do interior do Amapá e reconhecida por sua trajetória no audiovisual por trabalhar com questões identitárias e culturais na Amazônia. A produção de um curta-metragem latino-americano, por uma artista do norte do Brasil, que retrata a luta pelo território e pela afirmação da identidade quilombola é uma ruptura no sistema hegemônico da produção de conhecimento, focado na hierarquia global eurocêntrica de dominação epistêmica (Mignolo; Veiga, 2021).

Por meio do estudo do cinema de Penha como uma obra cinematográfica que intersecciona a luta política e epistemológica e desafia a matriz colonial, a qual conecta a produção de conhecimento à classificação racial e social historicamente impostas (Quijano, 2014), busca-se refletir acerca da seguinte questão: Como o filme desta cineasta negra e amapaense contribui para a valorização das epistemologias pluriversais ao narrar a resistência de mulheres quilombolas no contexto amazônico contra o apagamento de suas ancestralidades?

OBJETIVO

O objetivo do estudo é compreender como o filme de Rayane Penha se articula como instrumento de resistência e transformação epistêmica, ao promover a valorização dos saberes locais e o protagonismo de mulheres quilombolas na luta pela existência no contexto amazônico.

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

METODOLOGIA

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa e descritiva, pautada em revisão bibliográfica e análise audiovisual, no estudo de caso do filme e em entrevista estruturada com a cineasta. A análise da obra foi complementada por uma pesquisa exploratória em reportagens e notícias, o que permitiu compreender o contexto brasileiro e, sobretudo, amapaense das produções audiovisuais.

A análise dos dados foi realizada a partir de um enquadramento teórico-crítico, combinando as leituras de Mignolo (2021), Fanon (2008) e Quijano (2014) para interpretar o filme enquanto prática decolonial. Foram adotadas estratégias de análise interpretativa dos discursos, considerando o filme como um texto político e cultural.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para Codato (2010), o cinema é um instrumento de representação e construção de imaginários, com influência direta na forma como grupos são percebidos na dinâmica social. Nesse cenário, é notável que o audiovisual tem sido marcado por profundas desigualdades, em que narrativas de povos racializados – compreendidos por Fanon (2008) como grupos sociais classificados e hierarquizados com base em construções raciais que solidificam o processo de exclusão e marginalização – foram sistematicamente apagadas e distorcidas pela episteme eurocêntrica (Santos, 2019).

O cinema de Rayane Penha, artista negra e latino-americana, ao trazer para reflexão a luta de mulheres negras pela terra ancestral, rompe com a hegemonia epistemológica eurocêntrica e se opõe à ideia da hùbris do ponto zero, na qual a ciência moderna é universal e absoluta na capacidade de produção de conhecimento (Mignolo;Veiga, 2021).

Na perspectiva das epistemologias pluriversais, o estudo também dialoga com as ideias construídas por Fanon (2008), que discute a sociogênese do racismo e a necessidade de rompimento com a desumanização imposta às populações negras e colonizadas. O autor

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

argumenta que a construção da identidade dos povos racializados foi moldada por narrativas que os excluem dos espaços de produção do conhecimento e da cultura dominante.

O cinema, como uma ferramenta de representação, tem historicamente desempenhado um papel na perpetuação dessas exclusões, mas também pode se tornar um instrumento de resistência e ressignificação (Nascimento, 2022).

É nesse ponto que se insere o filme *Essa Terra é Meu Quilombo* (2022), de Rayane Penha, como uma prática de resistência cinematográfica, na qual a câmera torna-se uma ferramenta de luta que projeta para o mundo os conceitos de cinema decolonial e cinema negro.

Segundo Nascimento (2022), as produções nacionais reproduzem lógicas coloniais ao restringirem pessoas negras a papéis secundários ou caricatos, enquanto Araújo (2020) argumenta que há um crescente movimento de cineastas negros que buscam romper com essa lógica ao produzir filmes protagonizados e dirigidos por pessoas racializadas. No entanto, embora esses estudos sejam fundamentais para compreender a desigualdade racial no cinema brasileiro, há uma lacuna na análise do cinema produzido na região Norte, especialmente em relação à representatividade quilombola no audiovisual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo evidencia que o filme *Essa terra é meu quilombo* (2022), da cineasta amapaense Rayane Penha, representa uma prática decolonial que valoriza as epistemologias pluriversais ao ser produzido e dirigido por uma mulher negra e latino-americana, que ocupa seu lugar na produção de conhecimento, e nesse espaço lança luz às mulheres quilombolas no contexto amazônico ao amplificar suas vozes na luta contra o apagamento de suas ancestralidades.

A análise das lentes de Penha revela o papel transformador do audiovisual na promoção de narrativas que valorizam saberes locais, rompem com estruturas coloniais e reafirmam a centralidade das mulheres negras quilombolas como protagonistas de suas histórias. No contexto amazônico, esse tipo de produção é ainda mais relevante, pois oferece alternativas às

I CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDOS EM SUBJETIVIDADE, POLÍTICA E ARTE

narrativas hegemônicas que silenciam vozes e contribui para a construção de uma sociedade mais inclusiva e diversa, que reconhece e celebra a riqueza de saberes produzidos a partir de práticas pluriversais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, Joel Zito. *A negação do Brasil: o negro na telenovela brasileira*. São Paulo: Senac, 2000.

CODATO, H. Cinema e representações sociais: alguns diálogos possíveis. **Verso e Reverso** v. 29, n. 55: Ano XXIV, 2010. <https://revistas.unisinos.br/index.php/versoereverso/article/view/44>. Acesso em 8 de dez.

FANON, Frantz. *Pele Negra, Máscaras Brancas*. Tradução de Renato da Silveira. Salvador: EDUFBA, 2008.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. In: LANDER, Edgardo (Org.). *La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO, 2014. p. 117-142. Disponível em: <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf>. Acesso em: 7 dez. 2024.

MIGNOLO, W. D, & Brussolo Veiga, I. Desobediência Epistêmica, Pensamento Independente e Liberdade Decolonial. **Revista X**, 2021,16(1), 24–53. <https://revistas.ufpr.br/revistax/article/view/78142>. Acesso em: 01 dez. 2024.

NASCIMENTO, Beatriz. *O negro visto por ele mesmo: ensaios, entrevistas e prosa*. Organização de Alex Ratts. São Paulo: Ubu Editora, 2022.

SANTOS, Boaventura de Sousa. *O fim do império cognitivo: a afirmação das epistemologias do Sul*. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.